

Церковна археологія Лівобережної України

Адруг А. К.

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

ГРИГОРІЙ (ГЕННАДІЙ) КОНСТАНТИНОВИЧ ТА ЧУДОТВОРНА ІКОНА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ “ІЛЛІНСЬКОЇ БОГОМАТЕРІ”

Відомості про життя і творчість автора чудотворної ікони чернігівської “Іллінської Богоматері” Григорія Константиновича доволі обмежені. Єдиним джерелом, звідки стало відомо ім’я цієї людини, є книги Дмитра Туптало про чудотворну ікону чернігівської “Іллінської Богоматері”. Першою була книга “Чуда девы Марии” (Новгород-Сіверський, 1677) без зазначення імені автора. Наступні видання під назвою “Руно орошенное” вийшли з іменем автора – Дмитро Туптало. У чернігівській друкарні “Руно” побачило світ 6 разів – 1683, 1689, 1691, 1696, 1697 та 1702 р. Подаємо цитату із чернігівського видання “Руна орошенного” 1697 р.: “Господь Бог Пречистия и преблагословенныя Девы Марии, Матери своя, Образ которого маліовал Григорій, в иноцех Геннадій Константинович, маляр Дубенский, Року от Рождества Христова 1658-го. В том же монастыри Ильинском, славными и великими прославил чудами”¹.

Тож завдяки Дмитру Тупталу стало відомо, що 1658 р. ікону Богоматері для Іллінської церкви в Чернігові намалював Григорій Константинович, в чернецтві Геннадій. Суттєвим є зауваження автора про те, що Григорій Константинович був маляром із міста Дубно на Волині (нині Рівненська область). Відомо, що в XVII ст. на Чернігівщині мешкало багато переселенців із волинського краю. Мабуть, одним із них і був Григорій Константинович.

Популярність чудотворної ікони чернігівської “Іллінської Богоматері” після її прославлення 1662 р. була великою. Став відомим і її автор. Тому зовсім не випадково відомості про “маляра Дубенського” внесли до “Сказания о святых иконописцах”. Це “Сказание” увійшло до складу т.зв. “Клинцовского иконописного подлинника” за списком Російської національної бібліотеки в Петербурзі (зібрання Титова, № 4763). “Иконописные подлинники” – це збірники енциклопедичного характеру, які містили типові зображення композицій і окремих святих, а також відомості з технології живопису. В XVII–XVIII ст. до них додали і такі статті, як “Сказание о святых иконописцах”. У згаданому документі про автора чернігівської ікони записано: “Преподобный отец Геннадий Черниговский иже в Ильинском монастыре живяше и написа чудотворный образ Пресвятыя Богородицы, коя многое время плакала в лето 7160 (1652). Чти, есть книга Руно орошенное. А прежде бе ему имя Григорий Константинович Дубенский, бывший в лето от Рождества Христова 1658”². Всі наступні публікації спиралися на відомості, викладені Дмитром Тупталом у зазначених книгах.

Отже, відомо, що чудотворну ікону “Іллінської Богоматері” написав 1658 р. в Іллінському монастирі Григорій Константинович. Дмитро Туптало назвав його “маляром Дубенським”. Чи можна з певністю говорити, що цей художник походив з волинського міста Дубно? Як зазначав в 1970-х рр. П. М. Жолтовський, остаточної і вичерпної відповіді поки що дати неможливо. Дослідник звернув увагу на намісні ікони іконостаса церкви Мільченського монастиря біля Дубно Рівненської обл. Ісуса Христа і Богородиці, створені після 1640 р. У типажі цих ікон знаходимо дещо спільне з чернігівською чудотворною іконою, що може свідчити про належність автора “Іллінської Богоматері” 1658 р. до кола волинських малярів³. Така думка не викликає заперечень і нині.

На цьому відомості про художника Григорія Константиновича вичерпуються. Але важливе значення мають твори майстра та їхній вплив на розвиток вітчизняної культури і мистец-

¹ Туптало Д. Руно орошенное / Підготовка тексту, передмова та коментарі О. Тарасенка // Сіверянський літопис. – 2009. – № 1. – С. 35.

² Сказание о святых иконописцах // Мастера искусства об искусстве. – М., 1969. – Т. 6. – С. 16, прим. на с. 23.

³ Жолтовський П. М. Український живопис XVII–XVIII століть. – К. : Наукова думка, 1978 – С. 41.

тва. З літературних джерел (книги Дмитра Туптало) дізнаємося про рік створення і автора чудотворної ікони чернігівської “Іллінської Богоматері”, її розміри. Ікону встановили в чернігівській Іллінській церкві. Іконостас того часу до наших днів не зберігся. Наявний нині іконостас зроблено і встановлено у другій половині XVIII ст. З 1658 р. до 1662 р. жодних відомостей про ікону немає. Чудотворною ікона стала 1662 р. Ось як писав про це Дмитро Туптало: “в лето от Рождества Христова 1662 месяца апреля, в монастыру Ильинском, при игумене того ж монастыря отцу Зосиме, образ пречистой и преблагословенной Девы Марии, в церкви от 16 числа до 24 плакал. На сіе чудо все людіе города Чернигова с многим ужасом смотряша”¹. Автор літопису Самійло Величко про цю подію зазначив: “Плакала тоді Пресвята Діва, жалуючи православних християн – малоросіян, вірних рабів сина свого і своїх, оскільки через незгоду, роздвоєння та чвари одні вже впали від смертельної зброї, інших, бідних, з вітчизни погнали в полон, третіх мали відігнати, а четверті ще мали покласти свої голови у вітчизні, керовані тодішніми, несамовитими владолюбними, що готувались до чвар, вождями своїми...”².

Згодом вирішили оздобити чудотворну ікону. Про це писав у передмові до “Трійді цвітної” (Чернігів, 1685) ігумен Троїцько-Іллінського монастиря Лаврентій Крщонович. Вигляд ікони змінився і це можна побачити в ілюстраціях кількох видань “Руна орошеного” Дмитра Туптало, де вміщено гравіровані зображення ікони. Помітні зміни у відтворенні загально-го тла твору і корон на головах Богоматері та Немовляти.

1695 р. завершили оздоблювальні роботи у новозбудованому Троїцькому соборі в Чернігові і перенесли чудотворну ікону “Іллінської Богоматері” з невеликої Іллінської церкви. Вірогідно, саме на час перенесення ікони для неї зробили кіот із срібною шатою. У XVIII ст. ікона деякий час була в Єлецькому монастирі, а 1794 р. її повернули до Троїцького собору. 1929 р. Раднарком УСРР оголосив Троїцький собор разом з іншими храмами Чернігова – Спасо-Преображенським та Успенським соборами історико-культурними пам’ятками всеукраїнського значення. Після цього шату кіота передали до Чернігівського історичного музею, де зберігається і нині.

Якісну фоторепродукцію чудотворної ікони “Іллінської Богоматері” вперше було опубліковано 1911 р. у подарунковому виданні з багатьма ілюстраціями. Вона дає змогу говорити про композицію та іконографію твору. Образ написано для чернігівської Іллінської церкви. Там її зберігали до 1695 р., поки не перенесли до Троїцького собору. Тому ікона і мала відповідні розміри – приблизно 95×65 см. Це – вертикально видовжена композиційна площина, яка вгорі завершена півколом із двох білих ліній на відстані 3-4 см одна від одної. У двох верхніх кутах намальовано, мабуть, розетки. Ікону написано на дереві. Це засвідчує і рельєфне (напевно, вкрите позолотою) тло. У верхній частині композиції, як в іконах XVII ст., перед глядачем постає поясне зображення молодої жінки, одягненої в хітон і мафорій. Лівою рукою вона підтримує дитину за ноги, вбрану в білий одяг і підперезану темним поясом. Верхній темний одяг вкриває ліве плече і ноги. В опущеній до ніг лівій руці Ісус Христос тримає сувій. Його права рука з жестом благословення зупинена на грудях матері. Права рука Богоматері вказує на Ісуса Христа. Навколо їхніх голів – круглі світлі німби, монограми біля голів зображених не суперечать XVII ст. Чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері” повторила іконографічний тип Одигітрії, що в перекладі з грецької мови означає “Провідниця”. У візантійській іконографії це був один із провідних типів зображення Богоматері з Дитиною, що сидить на лівій руці. Він трапляється в мистецтві Київської Русі, а пізніше в Україні, Росії та Білорусії. Різні варіанти цієї ікони отримували назву за місцем явлення чи створення³. В назві цього іконографічного типу закладено концепцію всіх ікон Богородиці, бо Мати Божа веде людей до Христа, веде від гріховності до спасіння. Права рука Богоматері, звернена до Христа, орієнтує людей на головному шляху. Богоматір не полишає цього світу і після свого Успіння. Вона являє себе людям у своїх чудотворних іконах.

¹ Туптало Д. Руно орошенное. – Чернігів, 1702. Цит. за: Чудотворная икона Богоматери Ильинской Черниговской // ЧЕИ. – 1878. – № 9. – Ч. неоф. – Прибавление. – С. 151.

² Величко С. Літопис / Переклад з книжн. укр. мови, коментарі В. О. Шевчука. – К.: Дніпро, 1991. – Т. 2. – С. 18.

³ Темперная живопись Белоруссии X–XVIII веков в собрании Государственного художественного музея БССР: каталог / Авт.-сост. Н. Ф. Высоцкая. – Мн.: Беларусь, 1986. – С. 38.

Уже згадано, що з чудотворною іконою чернігівської “Іллінської Богоматері” пов’язана видатна пам’ятка української металопластики – шата кіота. На знімку 1911 р. ікону теж вкрито срібною шатою. Її місцезнаходження (як і ікони) нині невідоме. Шату ікони виготовили пізніше, ніж саму ікону (за знімком 1911 р., мабуть, XIX ст.). Шату кіота зроблено у зв’язку з перенесенням чудотворної ікони з Іллінської церкви до нового Троїцького собору 1695 р. Шату виготовили із срібла 700, 750, 800, 876 проб. Вона складається із 18 різних за розмірами і формою платівок завтовшки від 0,5 до 1 мм. Будь-які тавра відсутні. Зображення та орнамент вибірково позолочено. Вгорі над іконою карбоване зображення Успіння Богоматері та її коронування. Обабіч ікони зображення композицій “Введення до храму”, “Стрітення”, “Різдво Богородиці” (ліворуч) та “Іоаким і Анна”, “Покрова”, “Благовіщення” (праворуч). На нижньому фризі карбований герб І. Мазепи з військовою атрибутикою, що символізує звияги козацтва на полях боїв, а також зображення фортеці і військового табору з гарматами. Цей видатний твір металопластики засвідчив високий художній рівень тогочасного мистецтва України. Автор ескізу шати кіота – ігумен чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря художник-гравер Лаврентій Крщонович. Не відкидаємо і можливість участі в цьому Івана Мирського, відомого своїми графічними й живописними творами. А втілив задум у матеріалі, мабуть, один (чи кілька) золотарів київського художнього осередку¹. 2010 р. в Національному науково-дослідному реставраційному центрі України в Києві під керівництвом реставратора В. М. Голуба проведено реставрацію та реконструкцію шати кіота. З 24 квітня до 31 жовтня того ж року цей видатний твір демонстрували на великій виставці “Україна – Швеція на перехрестях історії (XVII–XVIII століття)” в Українському музеї в Нью-Йорку. У листопаді 2010 р. шати виставляли у приміщенні Національного музею історії України в Києві на виставці “Українське золотарство доби бароко. Дослідження і реставрація”, а в грудні у виставковій залі Мистецького Арсеналу в рамках проекту “Шедеври сакрального мистецтва України XVII–XVIII століть” на Великому антикварному салоні. 2011 р. ця визначна пам’ятка українського мистецтва зайняла почесне місце в постійній експозиції Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського².

Чернігівська чудотворна ікона “Іллінської Богоматері” стала дуже популярною. Її графічні зображення (гравюри на дереві і металі) неодноразово вміщували на сторінках чернігівських стародруків³. Відомі гравюри із зображенням ікони і поза межами України. В сербському Ковині віднайдено чернігівську гравюру із зображенням чудотворної ікони художника Гавриїла 1725 р. Можливо, з Чернігова потрапив не відбиток, а дошка, з якої друкували в Сербії гравюри⁴. З’явилося багато “списків” (копій) ікони, що мали, як вважалося, таку саму чудодійну силу, як і оригінал. Копії XVII–XIX ст. містилися в печерній церкві Гетсиманського скиту біля Троїце-Сергієвої лаври, в церкві Святих Апостолів у Москві, у Воскресенській церкві в Сосниці, в Гамаліївському монастирі поблизу Глухова. В Національному художньому музеї України в Києві зберігається копія XVIII ст. невідомого походження. Інші “списки” можна побачити на виставці в Національному архітектурно-історичному заповіднику “Чернігів стародавній”, в чернігівському Єлецькому монастирі. З-поміж них виділяється велика ікона 1696 р., подарована Петру I після взяття турецької фортеці Азов. Можливо, її автором був Лаврентій Крщонович – ігумен чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря⁵. Отже, ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”, написана Григорієм Константиновичем (в чернецтві Геннадій) “малюром дубенським”, стала визначним явищем української культури.

¹ Адрюг А., Арендар Г. Видатна пам’ятка золотарства // Сіверянський літопис. – 1999. – № 6. – С. 46-52.

² Голуб В. М. Реставрація, реконструкція та дослідження срібної шати кіота чудотворної ікони Богородиці Троїцько-Іллінської Чернігівської // Наукові доповіді VIII Міжн. наук.-практ. конф. Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам’яток. Сучасний стан. Перспективи. 23-27 травня 2011 р. – К., 2011. – С. 99-106.

³ Адрюг А. Графіка Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть. – Чернігів: Видавництво Чернігівського ЦНІІ, 2017. – С. 44, 99-105.

⁴ Міляєва Л. Російсько-українсько-сербські зв’язки XIV–XVIII століть // Образотворче мистецтво. – 1976. – № 4. – С. 29.

⁵ Адрюг А. Живопис Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть. – Чернігів: Видавництво Чернігівського ЦНІІ, 2013. – С.55-72.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017